

O'SMIRLIK DAVRIDAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLAR

Mamirova Feruza Sulaymonovna

O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi
sulaymonovnaferuza@gmail.com

Nurullayeva Shohida Muhuddinovna

O'zbekiston Milliy universiteti
Psixologiya yo'nalishi 2-bosqichtalabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik davridagi bolalarda shaxslararo muloqotning ahamiyati bayon etilgan va muloqotni shaxsning hayotidagi roli, vazifasi, psixologik ta'sirlari kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, muloqot, ehtiyoj, munosabat, o'smir, bosqichlari, muloqotning ahamiyati.

INTERPERSONAL RELATIONSHIPS DURING ADOLESCENCE

Abstract: This article describes the importance of interpersonal communication in adolescents and covers issues such as the role, function, and psychological effects of communication in a person's life.

Keywords: personality, communication, need, attitude, teenager, stages, importance of communication.

Zamonaviy dunyoda shaxslararo munosabatlar muammosi o'smirlar shaxslar va guruhlarning hayotini tashkil etishda, ijtimoiylashuv jarayonida, qulay iqlimni, guruhlarning uyg'unligi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

O'smirlarning farovonligi, ruhiy salomatligi, o'quv va kasbiy faoliyatining samaradorligi va o'zini-o'zi anglash darajasi shaxslararo o'zaro munosabatlarning tabiati, xususiyatlari va muvaffaqiyatiga bog'liq.

Psixologiya fanining markazida shaxslararo munosabatlar muammosi turadi. O'z ishlarida psixologlar: I.S.Kon, B.F.Lomov, A.N.Leontiev, Yu.P.Platonov, A.V.Petrovskiy, G.M.Andreeva, Ya.L.Kolomenskiy, E.Bern, A.V.Brushlinskiy va boshqalar o'rganishgan[5].

Shaxslararo munosabatlar - bu birgalikdagi faoliyat va muloqot jarayonida odamlarning o'zaro ta'sirining tabiati va usullarida namoyon bo'ladigan odamlar o'rtasidagi tajribali munosabatlar. Bu, shuningdek, o'smirlar bir-birini baholaydigan va idrok etadigan munosabatlar, qarashlar va stereotiplar tizimidir.

Umuman olganda, shaxslararo o'zaro ta'sir, birinchi navbatda, muloqotdir. Odamlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar muloqotda amalga oshiriladi. Shaxslararo

munosabatlar va o‘zaro munosabatlarning mohiyatini solishtirganda, biz o‘xshashlik va farqlarni ko‘ramiz. O‘xshashlik mavjudlikning zaruriy sharti sifatida muloqotda namoyon bo‘ladi.

Bilamizki muloqot jarayonida inson xulq atvorining muayyan obraz va modellari shakllanib, keyinchalik ular insonning ichiga kiradi. Shaxsning tafakkuri, olamni va o‘zining obrazini tahlil qilish hamda baholash qobiliyati muloqot jarayonida shakllanadi. Bu haqida Polshalik psixolog Ye.Melibruda quyidagicha takidlaydi: “Muloqot shaxslararo munosabatlarda biz uchun havodek ahamiyatga egadir” Muloqotsiz insoniyat jamiyati bo‘lishi mumkin emas. Bir qarashda onsonlarga tuyulgan shaxslararo muloqot aslida juda murakkab jarayon bo‘lib, unga odam hayoti mobaynida o‘rganib boradi. Muloqotning psixologik jihatdan murakkab ekanligi haqida B.F.Parigin shunday yozadi:” [2]. Muloqot shunchalik ko‘p qirrali jarayonki, unga bir vaqtning o‘zida quyidagilar kiradi: individlarning o‘zaro ta’sir jarayoni, individlar o‘rtasidagi axborot almashinish jarayoni, bir shaxsning boshqa shaxsga munosabati jarayoni va shaxslarning bir-birlarini tushunish jarayonlari kiradi. Aynan muloqotning shaxslar bir birlarini tushunish jarayonni o‘smirlik davrida koradigan bo‘lsak, o‘smirlik davri, o‘smirlik 10—11 yoshlardan 14—15 yoshlargacha bolgan davrni tashkil etadi. Bu davrda qarama qarshiliklar ancha yuksak darajadagi psixik taraqqiyotini, ancha murakkab shakldagi faoliyat turlarini va shaxsning qator yangi psixologik xususiyatlarini tarkib topadi.[3]

Ma’lumki o‘smirlik davrida muloqotining asosiy vazifasi — bu do‘stlik, o‘rtoqlikdagi elementar normalarini aniqlash va egallashdir.

O‘smir o‘z faoliyatini muayyan prinsip, e’tiqod va shaxsiy nuqtayi nazari asosida tashkil qila boshlaydi. O‘smir shaxsini tarkib toptirishda uning atrof-muhitga, ijtimoiy hodisalarga, kishilarga munosabatini hisobga olish lozim.

Psixologlar o‘tkazgan tadqiqotlardan ko‘rinadiki, o‘smirlarning ko‘pchiligi qat’iyatlilik, kamtarlik, mag‘rurlik, samimiylik, dilkashlik kabi ma’naviy, axloqiy tushunchalarni to‘g‘ri anglaydilar. Ularning turmush tajribasida fan asoslarini egallash natijasida barqaror e’tiqodiy va ilmiy dunyoqarash tarkib topadi, shular zaminida axloqiy ideallar yuzaga kela boshlaydi. O‘smirlar muloqotining asosiy xususiyati shundan iboratki, u tola o‘rtoqlik kodeksiga bo‘ysunadi. O‘smirlarning o‘z tengdoshlari bilan muloqotda bolishi g‘oyat katta ahamiyatga egadir. O‘smirlar do‘stlik, o‘rtoqlik va o‘zaro yordamlashuvni hamma narsadan yuqori qo‘yadilar: ana shunday o‘zaro munosabatlar, o‘spirinlik yillarida ham davom eta beradi. O‘smirning do‘stlari bilan muloqoti ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Tengdosh bolalar bilan prinsipial tenglik holatidagi munosabatlar muhitiga nisbatan o‘smirda alohida qiziqish boladi. Bu hol o‘smirda yuzaga keladigan shaxsiy kattalik hissining etuk mazmuniga mos keladi. Kattalar bilan muloqotda bolish tengdoshlari bilan bo‘lgan

muloqotning o‘rnini bosa olmaydi. O‘smirlik yoshi bu aynan o‘smir o‘g‘il-qizlarning va ularning ota-onasi uchun jiddiy sinovli davrdir.

Bu davrga kelib o‘smirlar ko‘pincha ota-onalari bilan, maktabdagi o‘qituvchilari bilan janjallashishadi, ular kattalar tomonidan ko‘proq mustaqillikka va minimal nazoratga erishishga harakat qilishadi. Maktabda o‘qitiladigan fanlar o‘smir uchun o‘z taxminlarini yuzaga keltirish yoki tekshirish uchun sharoit bo‘lib xizmat qiladi. J.Piajening ta’kidlashicha, “Ijtimoiy hayot uch narsaning ta’siri - til, mazmun, qoidalar asosida shakllantiriladi”. Bu borada o‘zlashtirilgan ijtimoiy munosabatlar o‘z-o‘zidan tafakkurning yangi imkoniyatlarini yaratadi[1].

Ma’lumki, o‘smirlik davrida o‘smirning “meni” qaytadan shakllana boradi. Uning atrofida gilari ayniqs, o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati, qiziqishlari, qadriyatlarini yo‘nalishi keskin o‘zgaradi. O‘smir yoshdagi bolani birinchi galdagi intilishi, u o‘zini endi kichkina bola emas, balki katta bolib qolganligini atrofida gilarga ishonitirishdan iboratdir. Mustaqil ishlar qilishga uringan o‘smir shunday qilishga haqqi borligiga o‘zini-o‘zi ishonitiradi, chunki men endi “katta bo‘lib qoldim” deb o‘ylaydi. Shuning uchun ham psixologlar “katta bolib qolganlik tuyg‘usi” ni shaxsning o‘smirlik yoshdagi eng asosiy yangilik sifatida talqin qiladlar. L.S.Vigotskiy o‘smirlik davrida qiziqishlarining o‘zgarishiga bog‘liq ravishta ikki fazani (salbiy va ijobiy) ajratib ko‘rsatgan[4]. Salbiy faza ilgari qiziqishlarining so‘nishi va yangi dastlabki jinsiy qiziqishlarning paydo bolishi bilan bog‘liq. Bunda quyidagi salbiy xulq-atvor ko‘rinishlari namoyon boladi: ish qobilyatining, o‘zlashtirishining pasayishi, o‘smirning qopolligi va yuqori qo‘zg‘aluvchanligi, uning o‘zidan qoniqmasligi va xavotirlanish va boshqalar[1]. Ijobiy faza keng, chuqur yangiqiziqishlarining paydo bo‘lishi bilan xarakterlanadi. O‘smirda boshqalarning va o‘zining psixologik kechinmalariga qiziqish paydo bo‘ladi. O‘smirlik davridagi inqiroz - o‘smir kechinmalari, uning strukturasi, mazmunining qat’iy o‘zgarishi, buzilishidir. Bu tabiiy holatdir, ammo bu davrda ota-onalar o‘zlariga nisbatan hurmatsizlik bilan shug‘ullanishlari kerak. Ya’ni bolani mustaqillikka intilishi bu normal holat ammo ota-ona baribir nazorat qilib borishi lozim. O‘smirlik davridagi qiyinchiliklar yuzaga kelishini oldini olishda ota-onalarga quyidagi vazifalarni qo‘yish maqsadga muvofiqdir:

-farzandlarga e’tiborli bo‘lish

-ular bilan do‘stona muloqot yaratish

-qiziqishlarini inobatga olgan holda tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmasligini nazorat qilish va sharoit yaratib berish

-o‘smir yoshidagi bolalarga yetarlicha vaqt ajratish va ularning ko‘proq kitob o‘qishiga, ya’ni ta’lim jarayonlariga beetibor bo‘lmaslik

Aynan yuqorida keltirilgan tavsiyalar o‘z vaqtida va to‘liq bajarilsa o‘smirlikda yuzaga keladigan qiyinchiliklarning va ularning kelib chiqish sabablarini bartaraf

etishga yordam beradi deb o‘ylaymiz. O‘smirlik davrining to‘g‘ri tashkil etilishi qolgan yosh davrlardagi muammolarga ham bee’tibor bo‘lmaslikdan dalolat beradi.

Xulosa o‘rnida shuni takidlash joizki jamiyat bilan munosabatlar tizimi o‘smirning psixologik rivojlanish yo‘nalishi bilan belgilanadi. Rivojlanishning o‘ziga xosligi shundaki, o‘smir tengdoshlari bilan yangi munosabatlar va muloqot tizimiga kiradi, ular orasida yangi o‘rin egallaydi va yangi funktsiyalarni bajaradi. Shaxslararo muloqot nazariyasining predmet sohasi ham sifat, ham miqdoriy parametrlar bilan belgilanadi.

Odamlar va o‘smirlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar, agar u quyidagi mezonlarga javob bersa, shaxslararo munosabat sifatida tavsiflanishi mumkin: bu oz sonli odamlarning o‘zaro ta’siri; bu to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zaro ta’sir: uning ishtirokchilari fazoviy yaqinlikda, bir-birlarini ko‘rish, eshitish, teginish va osongina fikr bildirish imkoniyatiga ega. Bu shaxsga yo‘naltirilgan muloqot deb ataladi, ya’ni uning har bir ishtirokchisi sherigining o‘zgarmasligi va o‘ziga xosligini tan oladi, ularning hissiy holati, o‘zini-o‘zi qadrlashi va shaxsiy xususiyatlarini hisobga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кон, И. С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности) Учебное пособие для студентов пед. ин-тов / И. С. Кон. – М.: Просвещение, – 1979. (дата обращения: 15.03.2021г.)
.URL:<https://vprosvet.ru/biblioteka/kon-psihologiyayunosheskogo-vozrasta/>
2. Эргаш Ғозиев “Онтогенез психологияси” Тошкент, 2020
3. З.Т.Нишанова, Н.Г.Камилова, Д.У.Ғбдуллаева, М.Х.Холназарова «ЁШ ДАВРЛАРИ ВА ПЕДАГОГИК ПСИХОЛОГИЯ» Тошкент 2013
4. Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 205-212.
5. Feruza Sulaymonovna Mamirova (2023). ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARDA TAFAKKUR RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 5 (NUU Conference 2), 395-399.